

**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ
НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ПРОВАЛЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ**

**METHOD FOR DETERMINING HORIZONTAL TECTONIC STRESS
DURING FORMATION OF AN ELLIPTICAL HOLE**

ХРАМЦОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент, доцент,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

ЛЕПЕТЮХА ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,

Ассистент,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

KHRAMTSOV BORIS ALEXANDROVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor,

Belgorod State National Research University.

LEPETYUKHA DMITRY SERGEEVICH,

Assistant,

Belgorod State National Research University.

В статье предложен метод определения горизонтальных тектонических напряжений в массиве горных пород при разработке рудных месторождений подземным способом с обрушением залегающей толщи. Представлена схема для определения главных тектонических напряжений при выходе зоны обрушения на земную поверхность в виде провала эллиптической формы. Охарактеризована сущность предлагаемого метода. Определено, что для определения горизонтальных тектонических напряжений, действующих в горизонтальной плоскости, используются плановые горизонтальные смещения пунктов маркшейдерской опорной сети и государственные геодезические сети, которые закладываются до начала подземной разработки и выхода зоны обрушения на земную поверхность.

The article proposes a method for determining horizontal tectonic stresses in an array of rocks during the development of ore deposits by an underground method with the collapse of the overlying strata. A scheme for determining the main tectonic stresses at the exit of the collapse zone to the earth's surface in the form of an elliptical dip is presented. The essence of the proposed method is characterized. It is determined that in order to determine horizontal tectonic stresses acting in the horizontal plane, planned horizontal displacements of the points of the surveying support network and state geodetic networks are used, which are laid before the start of underground mining and the exit of the collapse zone to the Earth's surface.

Ключевые слова: *провал, горизонтальные смещения, горизонтальные тектонические напряжения, радиус-вектор, модуль упругости, модуль деформации, коэффициент Пуассона, зона плавных сдвижений, пункты маркшейдерской опорной сети.*

Key words: *failure, horizontal displacements, horizontal tectonic stresses, radius-vector, modulus of elasticity, modulus of deformation, Poisson's ratio, zone of smooth shifts, points of the surveying support network.*

Вся история развития горного дела в России и за рубежом связана с совершенствованием технологических процессов, обеспечивающих безопасность горных работ при проходке выработок, на устойчивое состояние которых оказывают негативное воздействие геодинамические процессы, такие как: сдвигание горных пород, горное давление, горные удары, инициатором которых является наличие в массиве горных пород тектонических сил. Действие тектонических сил обусловлено наличием горизонтальных тектонических напряжений в массиве горных пород, определение которых является одной из основных задач геомеханики.

В настоящее время при решении некоторых задач геомеханики применяется комплексный метод, использующий натурные наблюдения за деформациями массива горных пород, и аналитические методы механики сплошной среды с целью определению поля напряжений [1, с. 11-12].

В качестве возмущающего фактора в естественном поле напряжений используют образовавшиеся в массиве горных пород провал и зону обрушения над выработанным пространством, форма которой на земной поверхности может быть аппроксимирована эллипсом.

Для определения главных горизонтальных тектонических напряжений рекомендуется использовать решение плоской задачи теории упругости.

Схема для определения главных тектонических напряжений при выходе зоны обрушения на земную поверхность в виде провала эллиптической формы представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема для определения горизонтальных тектонических напряжений.

Теоретической основой метода является аналитическое решение задач о распределении напряжений вокруг эллиптического отверстия в упругой невесомой плоскости, нагружаемой двухосной однородной нагрузкой.

Граничное условие по контуру эллиптического отверстия запишется в виде:

$$2G(u + iv) = \chi\varphi(\xi) - \frac{\omega(\xi)}{\omega'(\xi)} \bar{\varphi}'(\xi) - \bar{\psi}(\xi), \quad (2.1)$$

где u, v – смещения в прямоугольной системе координат, соответственно по оси x и y ;

$$\omega(\xi) = R\left(\xi + \frac{m}{\xi}\right);$$

$$\varphi(\xi) = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{4} R\left(\xi - \frac{m}{\xi}\right) + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} * \frac{e^{i2\alpha}}{\xi};$$

$$\Psi(\xi) = -\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} R e^{-i2\alpha} \xi + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} R \frac{1 + m\xi^2}{\xi^3 - \xi m} e^{i2\alpha} - \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} R \frac{1 + m^2}{\xi^2 - m} \xi;$$

$$R = \frac{a + b}{2};$$

$$m = \frac{a - b}{a + b};$$

R, m – параметры эллипса, соответственно, радиус и модуль;
a, b – большая и малая полуоси эллипса;

$$\xi = \rho e^{i\theta};$$

e – иррациональное число, равное 2. 718...;

ρ, θ – криволинейные координаты;

α – угол между осью x и направлением наибольшего главного нормального напряжения σ_1 , действующего в массиве горных пород, отсчитываемый против часовой стрелки от оси x, градус;

σ_1 и σ_2 – главные нормальные напряжения;

G – модуль деформации;

$$\chi = \frac{3 - \mu}{1 + \mu},$$

μ – коэффициент Пуассона.

Подставляя выражения для $\omega(\xi)$, $\varphi(\xi)$ и $\Psi(\xi)$ в граничное условие (2.1) и приравнявая действительную и мнимую части в правой и левой частях граничного условия, определяем смещение по осям x и y в прямоугольной системе координат:

$$u = \frac{(\sigma_1 + \sigma_2)R(\rho^2 - m)\chi \cos\theta}{8G\rho} + \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)R\chi \cos(2\alpha - \theta)}{4G\rho} - \frac{(\sigma_1 + \sigma_2)R[(\rho^6 - m^3)\cos 3\theta + (\rho^4 m - \rho^2 m^2)\cos 3\theta]}{8G\rho(\rho^4 - 2m\rho^2 \cos 2\theta + m^2)} + \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)R[\rho^4 \cos(2\alpha - 3\theta) - m^2 \cos(2\alpha + \theta)]}{4G\rho(\rho^4 - 2m\rho^2 \cos 2\theta + m^2)} + \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)R\rho \cos(2\alpha - \theta)}{4G} - \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)R}{4G\rho} * \left[\frac{\rho^2 \cos(2\alpha - 3\theta) + (\rho^4 m - m)\cos(2\alpha - \theta) - \rho^2 m^2 \cos(2\alpha - \theta)}{\rho^4 - 2m\rho^2 \cos 2\theta + m^2} \right] + \frac{(\sigma_1 + \sigma_2)R(\rho^3 + m^2 \rho^3 - m^3 \rho - m\rho)\cos\theta}{4G(\rho^4 - 2m\rho^2 \cos 2\theta + m^2)} \quad (2.2)$$

$$\begin{aligned}
 v = & \frac{(\sigma_1 + \sigma_2)R\chi(\rho^2 + m)\sin\theta}{8G\rho} + \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)R\chi\sin(2\alpha - \theta)}{4G\rho} \\
 & - \frac{(\sigma_1 + \sigma_2)R[(\rho^6 + m^3)\sin\theta + (\rho^4m + \rho^2m^2)\sin3\theta]}{8G\rho(\rho^4 - 2m\rho^2\cos2\theta + m^2)} \\
 & + \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)R[\rho^4\sin(3\theta - 2\alpha) + m^2\sin(2\alpha + \theta)]}{4G\rho(\rho^4 - 2m\rho^2\cos2\theta + m^2)} + \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)R\rho\sin(2\alpha - \theta)}{4G} \\
 & - \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)R}{4G\rho} * \\
 & * \left[\frac{\rho^2\sin(3\theta - 2\alpha) + (\rho^4m - m) * \sin(\theta - 2\alpha) + \rho^2m^2\sin(2\alpha + \theta)}{\rho^4 - 2m\rho^2\cos2\theta + m^2} \right] \\
 & + \frac{(\sigma_1 + \sigma_2)R(\rho^3 + m^2\rho^3 + m^3\rho + m\rho)\sin\theta}{4G(\rho^4 - 2m\rho^2\cos2\theta + m^2)}
 \end{aligned}$$

Смещение ε точки по линии, направленной под углом φ к оси x определяется из выражения

$$\varepsilon = u\cos\varphi + v\sin\varphi. \quad (2.4)$$

Полученные выражения определяют полные горизонтальные смещения точек, соответствующие нагружению плоскости с эллиптическим отверстием. В процессе проведения эксперимента по измерению напряжений имеет место иная задача – образование эллиптического выреза в нагруженной плоскости. Смещения в том и другом случае будут отличаться на величины смещений, возникающих при нагружении сплошной плоскости без отверстия.

Таким образом, полные горизонтальные смещения точек могут быть представлены в следующем виде

$$\varepsilon_3 = \varepsilon - \varepsilon', \quad (2.5)$$

где ε_3 – горизонтальные смещения точек нагруженной плоскости при образовании эллиптического отверстия;

ε – полные горизонтальные смещения точек при нагружении плоскости с эллиптическим отверстием;

ε' – горизонтальные смещения точек при нагружении плоскости без отверстия.

Величины радиальных и тангенциальных смещений упругой плоскости без отверстия (v_r, v_θ) могут быть найдены из решения задачи о перемещениях в нагруженной плоскости с круговым отверстием:

$$\left. \begin{aligned}
 v_r = & \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{4G} \left\{ \frac{r}{2}(\chi - 1) + \frac{R_k^2}{r} \right\} + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{4G} \left\{ \frac{R_k^2}{r}(\chi + 1) + r - \frac{R_k^4}{r^3} \right\} \cos 2\alpha_k \\
 v_\theta = & \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{4G} \left\{ \frac{R_k^2}{r}(\chi + 1) + r + \frac{R_k^4}{r^3} \right\} \sin 2\alpha_k
 \end{aligned} \right\} \quad (2.6)$$

Используя выражение (2.6), путём предельного перехода при радиусе кругового отверстия R_k , стремящегося к нулю, получим следующие смещения для сплошной плоскости:

$$\left. \begin{aligned}
 v'_r = & \frac{(\sigma_1 + \sigma_2)r}{8G}(\chi - 1) + \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)r}{4G} \cos 2\alpha_k \\
 v'_\theta = & - \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)r}{4G} \sin 2\alpha_k
 \end{aligned} \right\} \quad (2.7)$$

Для пунктов маркшейдерской опорной сети и ГГС определяем координаты x и y в системе прямоугольных координат, которые используем для нахождения координат ρ и θ в эллиптической системе координат с учетом следящих условий

$$\begin{cases} x = R \left(\rho + \frac{m}{\rho} \right) \cos \theta \\ y = R \left(\rho - \frac{m}{\rho} \right) \sin \theta \end{cases}$$

Радиус-вектор r точки определяем с помощью следующего выражения:

$$r = R \sqrt{\rho^2 + \frac{m^2}{\rho^2} + 2m \cos 2\theta} \quad (2.8)$$

Угол α_k между радиус-вектором точки и направлением действия главного нормального напряжения σ_1 определяем по формуле:

$$\alpha_k = \beta - \alpha, \quad (2.9)$$

где β – угол, отсчитываемый против часовой стрелки от оси x до радиуса-вектора точки;

α – угол, отсчитываемый против часовой стрелки от оси x до направления σ_1 .

Аналогично (2.4) смещение точки вдоль линии направленной под углом φ к оси x , вызванное смещениями (v'_r, v'_θ) , может быть найдена из следующего выражения:

$$\varepsilon' = v'_r \cos(\varphi - \beta) + v'_\theta \sin(\varphi - \beta). \quad (2.10)$$

Горизонтальные смещения точек ε_3 по линии направленной под углом φ к оси x в результате образования провала эллиптической формы определяется разностью между выражениями (2.4) и (2.10).

$$\varepsilon_3 = u \cos \varphi + v \sin \varphi - v'_r \cos(\varphi - \beta) - v'_\theta \sin(\varphi - \beta). \quad (2.11)$$

Подстановка выражений (2.2-2.4 и 2.10) в уравнение (2.11) даст аналитическое выражение для определения горизонтального смещения i точки:

$$\varepsilon_i = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{4G} K_1^{(i)} \cos 2\alpha + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{4G} K_2^{(i)} \sin 2\alpha + \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{4G} K_3^{(i)} \quad (2.12)$$

$$K_1^{(i)} = R \left\{ \left[\left(\frac{x}{\rho_i} + \rho_i \right) \cos \theta_i + \frac{(\rho_i^4 - \rho_i^2) \cos 3\theta_i - (m\rho_i^4 - m^2\rho_i^2 + m^2 - m) \cos \theta_i}{\rho_i(\rho_i^4 - 2m\rho_i^2 \cos 2\theta_i + m^2)} \right] \cos \varphi_i - \left[\left(\frac{x}{\rho_i} + \rho_i \right) \sin \theta_i - \frac{(\rho_i^4 - \rho_i^2) \sin 3\theta_i - (m\rho_i^4 + m^2\rho_i^2 - m^2 - m) \sin \theta_i}{\rho_i(\rho_i^4 - 2m\rho_i^2 \cos 2\theta_i + m^2)} \right] \sin \varphi_i - \sqrt{\rho_i^2 + 2m \cos 2\theta_i + \frac{m^2}{\rho_i^2}} \cos(\beta_i + \varphi_i) \right\};$$

$$K_2^{(i)} = R \left\{ \left[\left(\frac{x}{\rho_i} + \rho_i \right) \sin \theta_i + \frac{(\rho_i^4 - \rho_i^2) \sin 3\theta_i - (m\rho_i^4 + m^2\rho_i^2 - m^2 - m) \sin \theta_i}{\rho_i(\rho_i^4 - 2m\rho_i^2 \cos 2\theta_i + m^2)} \right] \cos \varphi_i + \left[\left(\frac{x}{\rho_i} + \rho_i \right) \cos \theta_i - \frac{(\rho_i^4 - \rho_i^2) \cos 3\theta_i - (m\rho_i^4 - m^2\rho_i^2 + m^2 - m) \cos \theta_i}{\rho_i(\rho_i^4 - 2m\rho_i^2 \cos 2\theta_i + m^2)} \right] \sin \varphi_i - \sqrt{\rho_i^2 + 2m \cos 2\theta_i + \frac{m^2}{\rho_i^2}} \sin(\beta_i + \varphi_i) \right\}$$

$$K_3^{(i)} = R \left\{ \left[\frac{\chi(\rho_i^2 - m)}{2\rho_i} - \frac{\rho_i^6 - m^3}{2\rho_i(\rho_i^4 - 2m\rho_i^2 \cos 2\theta_i + m^2)} + \frac{\rho_i^3 + m^2\rho_i^3 - m^3\rho_i - m\rho_i}{\rho_i^4 - 2m\rho_i^2 \cos 2\theta_i + m^2} \right] \cos\theta_i \cos\varphi_i \right. \\ - \frac{m\rho_i^4 - m^2\rho_i^2}{2\rho_i(\rho_i^4 - 2m\rho_i^2 \cos 2\theta_i + m^2)} \cos 3\theta_i \cos\varphi_i \\ + + \left[\frac{\chi(\rho_i^2 + m)}{2\rho_i} - \frac{\rho_i^6 + m^3}{2\rho_i(\rho_i^4 - 2m\rho_i^2 \cos 2\theta_i + m^2)} \right. \\ + \left. \frac{\rho_i^3 + m^2\rho_i + m^3\rho_i + m\rho_i}{\rho_i^4 - 2m\rho_i^2 \cos 2\theta_i + m^2} \right] \sin\theta_i \sin\varphi_i \\ - \frac{m\rho_i^4 + m^2\rho_i^2}{2\rho_i(\rho_i^4 - 2m\rho_i^2 \cos 2\theta_i + m^2)} \sin 3\theta_i \sin\varphi_i \\ \left. - \frac{\sqrt{\rho_i^2 + 2m \cos 2\theta_i + \frac{m^2}{\rho_i^2}}}{2} (\chi - 1) \cos(\beta_i - \varphi_i) \right\}$$

Для определения напряженного состояния массива горных пород и направления их действия достаточно определить горизонтальное смещение трёх пунктов плановой государственной геодезической сети или пунктов маркшейдерской опорной сети, в результате образования провала на земной поверхности в виде эллипса. Уравнения горизонтальных смещений пунктов можно записать в следующем виде:

$$\left. \begin{aligned} \varepsilon_1 &= \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{4G} K_1^{(1)} \cos 2\alpha + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{4G} K_2^{(1)} \sin 2\alpha + \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{4G} K_3^{(1)} \\ \varepsilon_2 &= \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{4G} K_1^{(2)} \cos 2\alpha + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{4G} K_2^{(2)} \sin 2\alpha + \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{4G} K_3^{(2)} \\ \varepsilon_3 &= \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{4G} K_1^{(3)} \cos 2\alpha + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{4G} K_2^{(3)} \sin 2\alpha + \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{4G} K_3^{(3)} \end{aligned} \right\} (2.13)$$

Преобразование системы уравнений (2.13) позволит привести её к следующему виду:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2; \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3, \end{cases} (2.14)$$

где a_{11}, \dots, a_{33} – коэффициенты уравнений;

b_1, b_2, b_3 – свободные члены уравнений

Коэффициенты уравнений соответственно равны

$$a_{i1} = K_1^i; a_{i2} = K_2^i; a_{i3} = K_3^i,$$

где K_1^i, K_2^i, K_3^i – коэффициенты i -того пункта.

$$x_1 = (\sigma_1 - \sigma_2)\cos 2\alpha; x_2 = (\sigma_1 - \sigma_2)\sin 2\alpha; x_3 = \sigma_1 + \sigma_2;$$

$$b_1 = \varepsilon_1 \cdot 4G; b_2 = \varepsilon_2 \cdot 4G; b_3 = \varepsilon_3 \cdot 4G.$$

Решение системы уравнений (2.14) позволяет определить значение главных напряжений σ_1 и σ_2 и угла α по формулам:

$$\sigma_{1,2} = \frac{1}{2}(x_3 \pm \sqrt{x_1^2 + x_2^2}); \quad (2.15)$$

$$2\alpha = \arctg \frac{x_2}{x_1} \quad (2.16)$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}; \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix};$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}; \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}. \quad (2.17)$$

где $\Delta, \Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ – определители системы уравнений.

Значение угла 2α определяется неоднозначно, для определения четверти круга, в которой он отсчитывается, используем знаки соотношений x_2 и x_1 .

Направление главных нормальных тектонических напряжений, действующих в горизонтальной плоскости, определяется углом α , который откладывается от оси x против часовой стрелки.

Для определения главных нормальных напряжений и направлений их действия достаточно определить смещения трёх пунктов государственной геодезической сети или пунктов маркшейдерского опорного обоснования, в результате выхода зоны обрушения на земную поверхность в виде эллипса по формулам (2.12-2.17).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зубков А.В. Геомеханика и геотехнология. Екатеринбург: ИГД УрО РАН, 2001. 335 с.
2. Мухелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. Основные уравнения. Плоская теория упругости. Кручение и изгиб. Изд. 5-ое, испр. И доп. М. Наука, 1966. 707 с.
3. Сашурин А.Д. Сдвигение горных пород на рудниках черной металлургии. Екатеринбург: ИГД УрО РАН, 1999. 268 с.
4. Сашурин А.Д. Храмцов Б.А. Метод определения напряженного состояния горных пород массива на больших базах. Отражение современных полей напряжений и свойств пород в состоянии скальных массивов. Апатиты АН СССР, 1977. С. 40-41.
5. Храмцов Б.А. Определение деформаций массива горных пород при подземной разработке рудных месторождений // Вопросы рационализации маркшейдерской службы на горных предприятиях: межвуз. науч. темат. сб. Свердловск: СГИ, 1983. С. 3-6.
6. Храмцов Б.А. Сдвигение горных пород под влиянием подземных разработок рудных месторождений при выходе зоны обрушения на земную поверхность: дисс. ... канд. техн. наук. Свердловск. СГИ, 1981. 176 с.
7. Храмцов Б.А. Сравнительная оценка методов измерения напряжений горного массива // Научно-технический прогресс в добывающих отраслях промышленности. Свердловск, 1975. С. 12.

8. Джегер Ч. Механика горных пород и инженерные сооружения. Фундаментальные труды зарубежных учёных по геологии, геофизике, и геомеханике. Наука о Земле. Сокращенный перевод с английского под ред. и с предисловием Золотарева Г.С. М. Мир 1975. 255 с.

© Храмцов Б.А., Лепетюха Д.С., 2023.